

Analisis riview - REPRESENTASI TERAPI KOGNITIF PERILAKU (COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY) DALAM DUNIA MIMPI SERIAL ANIMASI WONDER EGG PRIORITY

Galih Yusuf Altauziri

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: telihagalih@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi representasi permasalahan kesehatan mental dan psikoterapi dalam penokohan maupun alur cerita serial animasi Wonder Egg Priority. Dalam penelitian ini unsur-unsur dalam cerita yang menggambarkan kondisi mental tokoh dan proses psikoterapi diidentifikasi dan ditarik kesimpulan melalui validasi teoritis. Subjek yang diteliti adalah serial animasi Wonder Egg Priority dan objek yang diteliti adalah kondisi mental tokoh utama dan petualangan yang mereka tempuh menghadapi permasalahan tersebut.

Kata kunci: Psikologi, trauma, mental, animasi, terapi, representasi

A. Introduction

Dalam penanganan psikoterapi terapi kognitif dan perilaku berprinsip bahwa cara terbaik untuk mengurangi atau menghapus rasa takut adalah dengan menghadapi pasien dengan rasa takut itu sendiri. Pendekatan ini mendorong pasien untuk menghadapi hal yang biasanya dihindari. Bentuk terapi ini menghadapkan pasien pada paparan berkala terhadap situasi yang menumbuhkan rasa takut akibat trauma atau masalah yang dialami dan memungkinkan pasien untuk menjadi tidak peka terhadap rangsangan ketakutan.

Terapi kognitif dan perilaku merupakan pendekatan aktif, terfokus pada masalah, dan sensitif-waktu terhadap perawatan yang bertujuan untuk mengurangi keterkenanan emosional dan meningkatkan kebiasaan adaptif pada pasien yang mengidap masalah kesehatan mental dan gangguan penyesuaian Wenzel (2017). Salahsatu strategi dasar dalam terapi kognitif dan perilaku adalah restrukturisasi kognitif yang memiliki metode dengan membantu pasien merekayasa pemikiran negatif dalam dirinya menjadi sarana untuk meningkatkan suasana hati. Sedangkan strategi yang berfokus pada kebiasaan pasien berfokus pada cara mengatasi

penghindaran, terlibat dalam kebiasaan prososial, dan memperoleh perhatian terhadap diri sendiri. Terapi paparan terhadap kecemasan, trauma, atau kelainan yang berhubungan dengan sumber stress menolong pasien untuk secara bertahap menghilangkan respon rasa takut dengan melakukan kontak sistematis terhadap stimulan daripada ketakutan atau situasi yang dialami. Kemudian aktivasi kebiasaan terhadap pasien depresi menolong pasien agar mampu lebih terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial. Terlebih lagi solusi yang diberikan bagi pasien yang mengalami berbagai masalah kehidupan dihadapkan pada strategi pemecahan masalah dapat diadopsi dengan menggunakan teknik kognitif untuk membantu pasien melihat masalah dengan cara adaptif dan teknik perilaku untuk memungkinkan pasien mengimplementasikan solusi pada masalahnya.

B. Findings

Representasi kondisi mental yang dialami oleh tokoh utama dapat teridentifikasi dari latar belakang setiap tokoh utama. Ai Ohto memiliki trauma masa lalu terhadap lingkungan sekolah dimana ia mengalami perundungan dan menjadi saksi teman dekatnya melakukan bunuh diri di sekolah akibat alasan yang serupa. Selanjutnya dalam dunia mimpi yang dialami oleh Ai latar tempatnya berada di sekolah dan patung yang berdiri di atap sekolah (patung Koito Nagase) adalah bentuk penggambaran penyesalan tokoh utama yang menjadi alasan Ai memiliki tekad untuk menyelesaikan misi Wonder Egg. Kemudian Kawai Rika memiliki permasalahan dengan orang tua nya, hal ini memiliki korelasi dengan perilaku Rika yang seringkali melukai diri sendiri sebagai bentuk mengatasi emosi negatifnya yang berasal dari dendam dan kemarahan terhadap ibunya. Di dalam dunia mimpi yang dialami Rika berdiri patung Chiemi yang menunjukkan bentuk penyesalan terdalamnya terhadap Chiemi yang pernah ia jauhi. Lalu Neiru memiliki latar jembatan sebagai bentuk traumanya di masa lalu mengingat kematian adiknya yang melakukan bunuh diri dari atas jembatan. Neiru mengalami gangguan sindrom pasca trauma dari kejadian penikaman yang dilakukan oleh adiknya, hal ini tergambar dalam rasa sakit Neiru yang masih tetap terasa ketika teringat akan peristiwa traumatis pada bekas lukanya meskipun telah lama sembuh. Kemudian Momoe mengalami permasalahan identitas dimana ia selalu disalahartikan sebagai pria oleh orang lain, representasi hal ini lebih menonjol pada gadis-gadis yang muncul dari wonder egg yang dibeli oleh Momoe dimana setiap gadis seringkali kagum kepada penampilan Momoe yang mencirikan seorang pria. Patung Haruka berdiri di alam mimpi Momoe sebagai bentuk penyesalan terdalamnya karena merasa bertanggungjawab atas kematian haruka.

C. Conclusion

Serial animasi Wonder Egg Priority mampu memberikan representasi masalah mental yang lazim dialami oleh remaja seusia para tokoh utama. Selain itu penggambaran upaya mengatasi masalah tersebut tergambar dengan baik pada simulasi dunia mimpi yang menjadi premis utama dalam serial animasi tersebut.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllner, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation*

and Multimodality (pp. 24–48). Routledge.

Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>

Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>

Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>

Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>

Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” • (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>

Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>

Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>

Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” • WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>

Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.

Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.